

FINLANDIYA VA YAPONIYA TAJRIBASI ASOSIDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TARBIYA MODELINI TAKOMILLASHTIRISH

Surayyo Kobilova

Andijon shahar 5-umumta‘lim maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065403>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim tizimida tarbiya jarayonini takomillashtirish masalasi Finlandiya va Yaponiyatajribasi asosida tahlil qilinadi. Mazkur davlatlarda qo‘llanilayotgan tarbiya modellarining asosiy xususiyatlari, xususan, o‘quvchining mustaqil fikrlashi, ijtimoiy moslashuvi hamda axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar yoritiladi. Shuningdek, ushbu tajribalarni boshlang‘ich ta‘lim jarayoniga moslashtirish imkoniyatlari va ularning samaradorligi muhokama qilinadi. Tadqiqot natijasida o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlovchi, oila va maktab hamkorligiga asoslangan integrativ tarbiya modelini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, tarbiya modeli, xalqaro tajriba, Finlandiya ta‘limi, Yaponiya ta‘limi, o‘quvchi shaxsi, ijtimoiy kompetensiya, pedagogik yondashuv.

Аннотация. В данной статье анализируется проблема совершенствования образовательного процесса в системе начального образования на основе опыта Финляндии и Японии. Освещаются основные особенности образовательных моделей, применяемых в этих странах, в частности подходы, направленные на развитие самостоятельного мышления учащихся, их социальной адаптации и формирование нравственных ценностей. Кроме того, обсуждаются возможности адаптации этого опыта к процессу начального образования и его эффективность. В ходе исследования будут разработаны практические рекомендации по совершенствованию интегративной модели образования, способствующей личностному развитию учащихся и основанной на сотрудничестве семьи и школы.

Ключевые слова: начальное образование, образовательная модель, международный опыт, финская система образования, японская система образования, личностная идентичность учащихся, социальная компетентность, педагогический подход.

Abstract. This article analyses the issue of improving the education process in the primary education system, based on the experiences of Finland and Japan. The main features of the educational models employed in these countries, in particular approaches aimed at fostering pupils' independent thinking, social adaptation and moral values, are highlighted. Furthermore, the possibilities of adapting these experiences to the primary education process and their effectiveness are discussed. The study will develop practical recommendations for improving an integrative education model that supports pupils' personal development and is based on collaboration between home and school.

Keywords: primary education, educational model, international experience, Finnish education, Japanese education, pupil personality, social competence, pedagogical approach.

Bugungi globalashuv jarayonida ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash vazifasini ham o'z zimmasiga olmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida muhim poydevor hisoblanadi. Shu sababli ushbu bosqichda tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Dunyo tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Finlandiya va Yaponiya ta'lim tizimlari tarbiya jarayoniga alohida e'tibor qaratishi bilan ajralib turadi. Finlandiya modelida o'quvchining individual rivoji, mustaqil fikrlashi va erkin muhitda ta'lim olishi ustuvor bo'lsa, Yaponiya tajribasida jamoaviylik, intizom va ijtimoiy mas'uliyat kabi sifatlarni shakllantirishga katta ahamiyat beriladi. Har ikkala yondashuv ham o'ziga xos jihatlari bilan samarali natijalarni ko'rsatib kelmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham tarbiya masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayoni o'quvchining nafaqat bilim olishiga, balki uning shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois bu bosqichda qo'llanilayotgan metodlar va yondashuvlar aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Xalqaro tajribaga murojaat qilish esa bu borada samarali yo'l hisoblanadi.

Finlandiya ta'lim tizimida tarbiya o'quvchining ichki imkoniyatlarini ochishga qaratilgan. Bu yerda bolaga ortiqcha bosim o'tkazilmaydi, aksincha, uning qiziqishi va qobiliyatlari asosida rivojlanishiga sharoit yaratiladi. Dars jarayonida o'yin elementlari, erkin muloqot va mustaqil fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlarga keng o'rin beriladi. Natijada o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda eta oladigan, o'ziga ishongan shaxs sifatida shakllanadi.

Yaponiya tajribasida esa tarbiya ko'proq jamoaviylik va intizom asosida tashkil etiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari kichik guruhlarda ishlashga, bir-biriga yordam berishga o'rgatiladi. Maktab hayotida tartib, mas'uliyat va hurmat kabi tushunchalar amaliy faoliyat orqali singdiriladi. Masalan, o'quvchilar sinfni tozalashda, umumiy ishlarni bajarishda faol ishtirok etadi. Bu esa ularni mehnatsevarlik va jamoaga sodiqlik tuyg'ularini shakllantiradi.

Mazkur ikki tajriba bir-biridan farq qilsa-da, ularni umumiy jihat birlashtiradi — tarbiya jarayoni faqat nazariy tushunchalar bilan emas, balki amaliy faoliyat orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich ta'limda tarbiya modelini takomillashtirishda ushbu yondashuvlarni uyg'unlashtirish muhimdir.

Milliy ta'lim tizimida ham o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijtimoiy faolligi va axloqiy sifatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq amaliyotda bu jarayon ba'zan bir yoqlama olib borilmoqda, ya'ni nazariy bilim berish ustunlik qilmoqda. Shuning uchun xalqaro tajribadagi samarali elementlarni tanlab olish va ularni mahalliy sharoitga mos holda joriy etish zarur.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonini samarali tashkil etish uchun xalqaro tajribalardan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa,

Finlandiya tajribasidagi erkin va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hamda Yaponiya modelidagi jamoaviylik va intizomga asoslangan tizim o'zaro uyg'unlashganda yanada samarali natija beradi.

Shu asosda quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi interaktiv metodlardan keng foydalanish;
- tarbiya jarayonida amaliy faoliyatga (jamoaviy ishlar, kichik topshiriqlar, sinf ichki vazifalari) ko'proq o'rin berish;
- ota-ona va maktab hamkorligini kuchaytirish orqali tarbiya jarayonini uzluksiz tashkil etish;
- o'quvchilarda mas'uliyat, hurmat va hamkorlik ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirish;
- xalqaro tajribalarni to'liq ko'chirmasdan, ularni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan holda qo'llash.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda tarbiya modelini takomillashtirishda integrativ yondashuv — ya'ni shaxsiy rivojlanish va jamoaviy tarbiyani birlashtirish — eng samarali yo'l hisoblanadi. Bu esa kelajakda har tomonlama yetuk, ijtimoiy faol va mas'uliyatli avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2020). *Ta'lim to'g'risidagi Qonun* (O'RQ-637).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida (PF-5712-son Farmon).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023). *Pedagogning maqomi to'g'risidagi Qonun* (O'RQ-901).
4. Abdullayeva, Q.. (2018). *Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
5. Avloniy, Abdulla. (2008). *Turkiy guliston yoxud axloq*. Toshkent: Ma'naviyat.
6. Ishmuhamedov, R.. (2020). *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. Jo'rayev, R.. (2019). *Pedagogik mahorat asoslari*. Toshkent: Fan.
8. Muslimov, N.. (2021). *Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish metodikasi*. Toshkent: Innovatsiya.
9. Nishonova, S.. (2017). *Tarbiya nazariyasi va metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
10. Qizi, J. D. U., & Sevinch, T. L. (2024). TA'LIM-TARBIYADA KREATIV MUHITNI YARATISHDA FANLARARO ALOQADORLIK. *Science and innovation*, 3(Special Issue 28), 1039-1042.
11. Qizi, J. D. U., & Qizi, X. M. S. S. (2024). MA'NAN BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING ROLI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 32), 250-252.
12. Qizi, J. D. U., Shaxzoda, A., Maftuna, A., & Shahlo, A. (2024). GLOBALLASHUV SHAROITIDA O 'ZBEKISTONDA XALQ TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA

XALQARO TADQIQOTLARDAN FOYDALANISH. *Science and innovation*, 3(Special Issue 36), 661-663.

13. Saidaxmedov, N.. (2019). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: Fan va texnologiya.
14. Sahlberg, Pasi. (2015). Finnish lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press.